

2. Перепелкин, И.В. Сетевой подход в управлении высшим образованием: теоретические и методологические основы / И.В. Перепелкин, Е.А. Струкова // Высшее образование в России. – 2020. – № 7. – С. 22-35.

3. Копылова, Л.А. Сетевые модели взаимодействия субъектов образовательной деятельности в системе высшего образования / Л.А. Копылова, И.А. Хасанова // Научный диалог. – 2018. – № 4. – С. 202-211.

4. Соболев А.Б. Сетевая форма реализации образовательных программ: различия и типология / А.Б. Соболев // Инновации в образовании. – 2016. – № 2 (20). – С. 63-69.

5. Струкова, Е.А. Сетевые модели взаимодействия субъектов образовательной деятельности в управлении вузом / Е.А. Струкова, И.В. Перепелкин // Высшее образование в России. – 2017. – № 8. – С. 15-23.

УДК 378:005
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕДОВ Г.П.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции в проектном управлении высшего образования, описываются основные принципы проектного управления и их применение в контексте образовательных организаций. Также анализируются новые методы и инструменты проектного управления, используемые в образовательном процессе, включая методологию Agile и инновационные технологии. Подчеркивается важность проектного управления в образовательных организациях высшего образования для эффективной организации учебного процесса, повышения качества образования и улучшения управления ресурсами.

Ключевые слова: проектное управление, высшее образование, Agile-методология, Scrum, Kanban-доска, методология дизайн-мышления

MODERN APPROACHES IN PROJECT MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

SEDOV G.P.,
PhD student of the Department of Innovative
Management and Project Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article examines modern trends in project management of higher education. It describes the basic principles of project management and their application in the

context of educational organizations. The article also discusses new methods and tools of project management used in the educational process, including Agile methodology and innovative technologies. The article emphasizes the importance of project management in higher education institutions for the effective organization of the educational process, improving the quality of education, and enhancing resource management.

Keywords: *project management, higher education, Agile methodology, Scrum, Kanban board, design thinking methodology*

Актуальность темы исследования. Современные методы и инструменты проектного менеджмента представляют собой комплекс подходов, инструментов и методов, которые позволяют эффективно управлять новыми разработками и достигать поставленных целей. Они нашли своё применение и в управлении высшим образованием, что позволяет значительно улучшить результаты деятельности образовательных учреждений.

Современное общество требует от организаций высшего образования более эффективного и результативного управления, которое позволит обеспечить качественное образование для студентов и улучшить репутацию учебных заведений в целом. Одним из основных вызовов для управления высшим образованием является необходимость адаптироваться к постоянно меняющейся среде, включая новые технологии, изменения в законодательстве, изменение потребностей рынка труда и т. д. Современные методы и инструменты проектного менеджмента позволяют управлять изменениями, реагировать на новые требования и эффективно использовать ресурсы. Кроме того, они позволяют управлять сложными проектами, которые связаны с различными аспектами организации высшего образования, такими как управление программами обучения, финансовое управление, управление персоналом и т. д. Они также позволяют управленцам принимать информированные решения, основанные на анализе данных и оценке эффективности.

Наконец, использование современных методов и инструментов проектного менеджмента в управлении высшим образованием может помочь улучшить качество образования и повысить уровень удовлетворённости студентов и преподавателей. Качественное образование, в свою очередь, является ключевым фактором успеха как для студентов, так и для учебных заведений.

Приведённые аргументы свидетельствуют о том, что выбранная тема весьма актуальна в свете обеспечения эффективного и результативного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор публикаций отечественных и зарубежных авторов показал, что сегодня исследования в сфере проектного управления достаточно обширны и затрагивают многие аспекты.

Так, в работе Н.А. Зарубовой «Управление проектами в образовании: особенности зарубежного и отечественного опыта» содержится информация о современных методах и инструментах проектного менеджмента, а также подробно описаны шаги, необходимые для успешного выполнения проекта [1].

О.А. Маркова и М.П. Логинов в своей работе приводят примеры использования проектного управления в высшем образовании в России. Здесь рассматриваются примеры реализации проектов в различных вузах, а также описываются методы и инструменты, применяемые при проектировании и реализации проектов [2].

М.А. Купчинская в своей работе описывает Agile-методологию и её применение в управлении образовательными проектами. Рассматривают особенности Agile-методологии и её преимущества в сравнении с традиционными методами проектного менеджмента [3].

Вопрос применения методов и инструментов проектного менеджмента в управлении современными учреждениями высшего образования остаётся актуальным до сих пор. В данной статье мы рассмотрим методологии, которые можно использовать

при построении новой модели в управлении образовательной деятельностью, которая будет основываться не на традиционных методах проектного менеджмента, а на гибких технологиях.

Цель исследования заключается в изучении существующих методов и инструментов проектного менеджмента и их применения в системе высшего образования, а также в определении эффективности их использования для достижения целей и задач управления в учебных учреждениях.

Изложение основного материала исследования. Управление организациями высшего образования – это сложная и ответственная задача, требующая высокой квалификации и компетенции управленцев. Методы управления образовательными организациями составляют важную теоретическую и практическую проблему.

Одним из современных направлений системы стратегического управления является проектный подход, который включает множество методов и инструментов. Современные методы и инструменты проектного управления могут значительно облегчить эту задачу и повысить эффективность работы, своевременно реагировать на воздействие внешних и внутренних факторов. Учитывая опыт реализации данного подхода при решении задач управления, можно сказать, что управление проектами является перспективной областью знаний, применимой к различным сферам и субъектам экономических отношений.

В последнее время наибольшую популярность имеет гибкая методология разработки (англ. agile software development, agile-разработка) или методология Agile, основанная на принципах гибкости и быстрого реагирования на изменения в процессе работы, применимая также в управлении учреждениями высшего образования. Эти методологии используются для разработок с частыми динамическими изменениями, которые требуют от системы управления гибкости и быстроты. Они также могут быть полезны в управлении изменениями с целью повышения управляемости системы, а также качества образования.

На рис.1 представлена схема работы Agile-методологии в управлении любым проектом, включая управление организацией высшего образования.

Рис.1. Agile-методология в управлении организацией

Сегодня Agile используется как общее название для целой системы подходов и практик: скрам (scrum), канбан (kanban), экстремальное программирование (extreme programming), функционально управляемая разработка (feature driven development), бережливая методика разработки (lean software development) и прочих, которые были подробно описаны в работе Е.В. Пономаренко и Г.П. Седова [4].

Scrum является одной из наиболее популярных Agile-подходов и представляет собой итеративную методологию, которая фокусируется на командной работе и имеет определённые ключевые элементы (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые элементы Scrum и их определение

В Agile-методологиях, в частности в Scrum, акцент делается на активное взаимодействие между участниками проекта, открытость коммуникации и быстрое принятие решений. Это позволяет обеспечить высокую степень гибкости и адаптивности к изменениям в условиях внешней среды, а также снизить риски неудачного завершения проекта.

В контексте управления высшим образованием Agile-методологии могут использоваться, например, для разработки новых образовательных программ, внедрения информационных технологий, организации международных стажировок и т.д. Важным преимуществом использования Agile-методологий в таком управлении является возможность более быстрой и эффективной реакции на изменения во внешней среде. Это могут быть изменения в потребностях рынка труда или в законодательстве.

Однако следует отметить, что Agile-методологии не всегда могут быть эффективны в контексте управления высшим образованием. Например, в случаях, когда проект предполагает строгое соблюдение конкретных правил и норм, необходимо пройти определённый цикл обратной связи или когда требуется обеспечить точное планирование и контроль процесса. Применение Agile-методологий может быть эффективным, но необходимо учитывать особенности конкретного проекта и выбирать подходящие методы и инструменты управления в зависимости от конкретной ситуации.

В целом схема работы Agile-методологий в управлении высшим образованием определяется конкретными требованиями и особенностями проекта и может быть изменена в зависимости от изменений во внешней среде. Это позволяет обеспечить более гибкий и адаптивный подход к управлению, что особенно важно в этой сфере, где условия и требования к поставленным задачам могут изменяться очень быстро.

Примеров использования Agile-методологий в управлении высшим образованием в Российской Федерации сейчас нет. Некоторые примеры можно привести из зарубежной практики:

– Университет Лейдена в Нидерландах: В 2016 году университет Лейдена начал использовать Agile-методологию в управлении своими проектами. Это позволило им улучшить коммуникацию между различными отделами и ускорить процесс принятия решений;

– Университет Шеффилда в Великобритании начал использовать Agile-методологию в управлении своими проектами в 2017 году. Это позволило университету улучшить качество своих услуг и ускорить процесс разработки новых программ обучения;

– Университет Макгилла в Канаде начал использовать Agile-методологию в управлении своими проектами в 2018 году. Это позволило ему улучшить свою адаптивность к изменениям и ускорить процесс разработки новых программ обучения.

Наряду с методом Scrum, который непосредственно относят к Agile-методологии, хотелось бы вспомнить ещё об одном эффективном направлении – Kanban-доски. Они являются одним из наиболее популярных инструментов Agile-методологий в управлении проектами и задачами и могут быть полезны для управления проектами, связанными с управлением персоналом, финансами, а также для отслеживания процесса обучения студентов.

Kanban-доски представляют собой визуальную доску, которая разделена на колонки, соответствующие различным этапам процесса или задачи. На доске размещаются карточки, каждая из которых представляет собой конкретную задачу или процесс, который необходимо выполнить.

Основная идея Kanban-доски заключается в том, чтобы создать визуальную систему управления задачами, которая позволит всем членам команды легко отслеживать процесс выполнения задач, понимать текущее состояние проекта и выявлять проблемы и узкие места в процессе.

В управлении высшим образованием Kanban-доски могут использоваться для решения конкретных задач, приведённых в табл. 1.

Таблица 1

**Задачи, решаемые при помощи инструмента Kanban-доски в
высшем образовании**

Задача	Применение Kanban-доски
Управление курсами и программами обучения	На доске могут быть отображены все этапы создания, разработки и реализации курсов и программ обучения, а также состояние каждого этапа и назначенные сроки
Управление научными проектами	На доске можно отслеживать этапы выполнения научных проектов, например, сбор данных, анализ, написание статей и т. д.
Управление ресурсами	На доске можно отображать текущее состояние ресурсов учебного заведения, например, бюджета, персонала, оборудования и т. д.
Управление студенческими проектами	На доске можно отображать этапы выполнения студенческих проектов, назначенные сроки и ответственных за выполнение каждого этапа

Кроме Agile-методологий, одним из самых популярных инструментов проектного менеджмента может выступать система управления проектами (Project Management System, PMS). Она представляет собой программное обеспечение, которое помогает управлять всеми аспектами проекта, от назначения задач и контроля сроков до оценки рисков и бюджетирования.

Система управления проектами в управлении высшим образованием представляет собой комплекс методов, инструментов и процессов, обеспечивающих планирование, организацию, контроль и управление проектами в сфере образования. Она используется для достижения поставленных целей проектов, оптимизации ресурсов и сокращения времени выполнения проектов.

Рис. 3. Пример схемы системы управления проектами в управлении организацией высшего образования

На рис. 3 видно, что в высшем образовании главную роль играет управление учебным процессом. Задачей системы управления проектами в данном случае будет координация всех действий в вузе для обеспечения непрерывности этого процесса.

Существует множество инструментов и программных продуктов, которые могут использоваться в рамках системы управления проектами в управлении высшим образованием. Некоторые из наиболее популярных инструментов включают в себя MS Project, Asana, Trello, Basecamp, Jira и многие другие. Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного инструмента зависит от особенностей проекта.

Система управления проектами позволяет упорядочить и стандартизировать процесс управления проектами, повысить качество и скорость их реализации, а также улучшить управление рисками и своевременно выявлять проблемы и препятствия на пути их реализации.

PMS также может использоваться для управления проектами с применением Agile-методологий, таких как Scrum и Kanban. В этом случае система позволяет создавать и отслеживать задачи, оценивать скорость выполнения задач, вести список проблем и рисков, а также создавать отчёты о прогрессе проекта.

Примеры использования системы управления проектами (PMS) в управлении высшим образованием в российских вузах:

МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2018 году МГУ запустил PMS для управления различными проектами в университете, включая исследования, разработку программ обучения и инфраструктурные проекты. Система позволяет контролировать выполнение работ, управлять ресурсами и мониторить финансовые показатели проектов.

МИЭТ. В 2020 году Московский институт электронной техники (МИЭТ) запустил систему управления проектами, которая была интегрирована с учебным планом студентов. Система позволяет контролировать прогресс студентов по выполнению проектов, а также мониторить прогресс проектов на уровне кафедры и университета.

Казанский (Приволжский) федеральный университет. В 2019 году КФУ запустил PMS для управления проектами в сфере научных исследований, образования и инфраструктурных проектов. Система включает в себя функционал по управлению проектами, распределению ресурсов, отчётности и аналитике.

Санкт-Петербургский политехнический университет. В 2017 году СПбПУ запустил PMS для управления проектами в университете. Система позволяет контролировать прогресс проектов, управлять ресурсами, а также осуществлять мониторинг и анализ проектной деятельности в университете.

Ещё одним важным инструментом проектного менеджмента является *методология дизайн-мышления (Design Thinking)*. Она позволяет разрабатывать инновационные идеи и решения, основываясь на потребностях и ожиданиях пользователей. Метод дизайн-мышления может быть применён в образовании для разработки новых курсов, методик обучения и т. д.

Основная идея заключается в том, что для успешного решения проблемы или разработки нового продукта необходимо сосредоточиться на потребностях пользователей и на их опыте. Для этого применяются различные техники, которые помогают выявить реальные проблемы пользователей, понять, чего они действительно хотят и каким образом можно удовлетворить их потребности.

На рис. 4 представлена схема цикла методологии дизайн-мышления.

Рис. 4. Цикл реализации методологии дизайн-мышления (Design Thinking)

Одним из примеров успешного применения методологии дизайн-мышления в управлении высшим образованием является проект развития университета, осуществлённый в университете Хельсинки в Финляндии. В рамках проекта была применена методология дизайн-мышления для разработки новой стратегии развития университета. Команда проекта провела серию исследований и интервью с различными заинтересованными сторонами, такими как студенты, преподаватели и представители бизнес-сообщества, чтобы понять их потребности и ожидания. На основе полученных данных были разработаны новые идеи и концепции, которые затем были протестированы в рамках пилотных проектов.

В России методология дизайн-мышления также применяется в управлении высшим образованием. Например, Национальный исследовательский университет «МЭИ» в рамках программы цифровой трансформации применяет методологию дизайн-мышления для создания новых онлайн-курсов и образовательных программ. С помощью дизайн-мышления команда проекта проводит исследования потребностей студентов и преподавателей, разрабатывает концепции курсов и тестирует их на небольших группах.

В целом эта методология может быть полезным инструментом в управлении высшим образованием, помогая создавать инновационные и адаптивные образовательные программы и сервисы, которые отвечают потребностям студентов и быстро адаптируются к изменяющейся обстановке в сфере высшего образования.

Также необходимо упомянуть о важности использования системы контроля качества (Quality Control System, QCS) в управлении высшим образованием. QCS позволяет отслеживать качество образовательных программ, процессов обучения и оценивать эффективность управления в целом. Система контроля качества может включать в себя различные методы оценки, например, опросы студентов и преподавателей, анализ данных об успеваемости студентов и т. д.

Применение систем контроля качества может быть эффективным инструментом для повышения качества образовательного процесса и удовлетворённости студентов. Однако для их успешного внедрения необходимо проводить постоянный мониторинг и анализ результатов, а также принимать меры по улучшению качества образовательного процесса на основе полученных данных.

Примеры использования систем контроля качества в вузах РФ могут варьироваться в зависимости от конкретной организации и от их потребностей. Ниже приведены некоторые общие примеры.

Введение системы управления качеством в университете ИТМО (Санкт-Петербург). Университет ИТМО внедрил систему управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Система позволяет контролировать и управлять качеством учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, а также инфраструктурой университета. Это позволяет университету достичь высоких результатов в образовательной и научной деятельности.

Система управления качеством в РУДН (Москва). Российский университет дружбы народов (РУДН) внедрил систему управления качеством в соответствии с международным стандартом ISO 9001. Она предусматривает введение системы оценки качества образования и деятельности преподавателей, а также установление контроля над исполнением учебных планов и программ.

Система контроля качества в университете Иннополис (Татарстан). Университет Иннополис разработал и внедрил свою собственную систему контроля качества, включающую в себя оценку качества учебного процесса, деятельности преподавателей, оценку студенческой деятельности и степень удовлетворённости студентов учебным процессом. Эта система помогает университету улучшать качество образовательного процесса и повышать его эффективность.

Рассмотрев четыре гибких технологии проектного менеджмента, которые можно применить в управлении вузом, сравним основные этапы их работы.

Таблица 2

Сравнительная характеристика этапов применения различных гибких технологий в управлении вузов

Методология	Этап	Описание этапа
1	2	3
Agile-методология	Планирование	Намечаются цели и задачи проекта, определяются требования и ограничения, а также формируется команда проекта
	Разработка	Команда проекта начинает работу над проектом, осуществляет его поэтапное развитие, при этом каждый этап должен быть завершён с определённым результатом
	Оценка	Производится оценка проделанной работы и её соответствие целям проекта
	Адаптация	При необходимости проводится корректировка проекта, его целей и задач в соответствии с обнаруженными изменениями во внешней среде
	Завершение	Проект завершается, полученные результаты оцениваются, извлекаются уроки для будущих проектов
PSM	Определение проекта	На этом этапе проводится описание целей проекта, его ожидаемых результатов и ресурсов, необходимых для его реализации

Продолжение табл. 2

1	2	3
	Планирование проекта	На этом этапе проектируется детальный план действий, включающий в себя расписание, бюджет, список задач и сроки их выполнения
	Выполнение проекта	Этот этап включает в себя выполнение плана проекта и управление его выполнением, включая контроль качества и времени
	Мониторинг и контроль	На этом этапе производится оценка прогресса проекта и внесение корректировок в планы и задачи, если это необходимо
	Завершение проекта	В итоге проект завершается, его результаты оцениваются и документируются, а ресурсы освобождаются для использования в других проектах
Дизайн-мышление	Исследование потребностей пользователей	Проведение опросов, интервью, фокус-групп и других методов исследования среди студентов, преподавателей, выпускников и других заинтересованных лиц
	Анализ полученной информации	На основе данных, полученных на предыдущем этапе, необходимо выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи высшего образования
	Формулирование идей	Разрабатываются различные идеи, которые могут помочь решить выявленные проблемы. Для этого применяются техники генерации идей, такие как брейншторминг, майнд-мэппинг и др.
	Прототипирование	Выбираются наиболее перспективные идеи, которые затем прототипируются. Это может быть создание прототипа новой образовательной программы, модели организации учебного процесса и т. д.
	Тестирование	Прототипы тестируются на пользователях, чтобы выявить, насколько они эффективны и решают ли они выявленные проблемы
QCS	Определение целей и стандартов качества	В первую очередь необходимо определить, какое качество образования должно быть достигнуто, а затем установить стандарты, которые позволят оценить степень достижения этих целей
	Планирование: на этом этапе	Необходимо разработать план, который позволит достичь поставленных целей и стандартов. В план могут входить такие элементы, как разработка программы обучения, планирование ресурсов, определение временных рамок и т. д.
	Реализация	На этом этапе выполняются планы и стратегии, которые были разработаны на предыдущем этапе

Окончание табл. 2

1	2	3
	Мониторинг и контроль	На этом этапе проводится постоянный мониторинг и контроль за ходом реализации планов и стратегий, которые были разработаны на предыдущих этапах. Мониторинг может осуществляться с помощью различных инструментов, таких как опросы студентов, анализ результатов тестирования, наблюдение за процессом обучения и т. д.
	Оценка и анализ	На этом этапе проводится оценка результатов и анализ данных, полученных в ходе мониторинга и контроля. В результате анализа могут быть выявлены проблемы и предложены меры для улучшения качества образования
	Улучшение	На основе результатов анализа разрабатываются меры для улучшения качества образования. В рамках QCS могут использоваться такие методы, как улучшение программ обучения, повышение квалификации преподавательского состава, обновление технической базы учебных заведений и т. д.

Как видим из табл. 2, каждая из методологий обладает определённым набором компонентов, которые применимы к различным типам управления вузом. Для эффективного внедрения в управление организациями проектного менеджмента необходимо соблюдать все вышеперечисленные этапы в соответствии с их последовательностью.

Выводы. Современные методы и инструменты проектного менеджмента играют важную роль в управлении высшим образованием. Agile-методологии помогают управлять проектами в более гибком и эффективном режиме, позволяя быстро реагировать на изменения внешней среды и потребностей студентов. Канбан-доски являются удобным инструментом для визуализации рабочего процесса, упорядочивания задач и определения приоритетов. Методология дизайн-мышления помогает развивать творческие и инновационные решения, что важно для высшего образования, где инновации играют большую роль.

Система управления проектами (Project Management System, PMS) позволяет эффективно управлять проектами и контролировать их выполнение в соответствии с установленными требованиями и сроками. Система контроля качества (Quality Control System, QCS) позволяет обеспечить качество образовательных услуг и реализовать меры по улучшению этого качества.

Использование ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPIs) в высшем образовании позволяет оценить результаты деятельности и сравнивать их с установленными целями и стандартами. Они могут использоваться для оценки успеваемости студентов, качества образовательных услуг, эффективности управления ресурсами и т. д.

Современные методы и инструменты проектного менеджмента могут значительно повысить эффективность управления высшим образованием. Они позволяют быстро реагировать на изменения, оптимизировать процессы и повышать качество работы. Однако необходимо помнить о том, что эти методы и инструменты не являются универсальными и должны быть адаптированы к конкретным потребностям и особенностям образовательного учреждения.

Список использованных источников

1. Заруба, Н.А. Управление проектами в образовании : особенности зарубежного и отечественного опыта / Н.А. Заруба // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2018. – № 3 (31). URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-v-obrazovanii-osobennosti-zarubezhnogo-i-otechestvennogo-opyta>
2. Марков О.А. Оценка зрелости проектного управления / О.А. Марков, М.П. Логинов // Вопросы управления. – 2018. – № 3 (33). URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zrelosti-proektnogo-upravleniya>
3. Купчинская, М.А. Проектный менеджмент – эффективный метод управления / М.А. Купчинская // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2020. – № 3(17). URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnyy-menedzhment-effektivnyy-metod-upravleniya>
4. Пономаренко, Е.В. Гибкие подходы в управлении образовательной средой / Е.В. Пономаренко, Г.П. Седов // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 22 : Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2021. – С. 75-91. URL : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46499158>